

“ОЙ ТЎЛИН БЎЛСА, ҚЎЛ БИЛАН КЎРСАТИЛМАЙДИ”

Боқижон Тўхлиев,
ЎзРФА ЎзТАФИ “Адабиёт назарияси ва адабий алоқалар”
бўлими мудури филология
фанлари доктори, профессор

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201327>

Тақдирнинг балоси кўп, сақласа паноси кўп

Иzzат Султон босиб ўтган йўл жуда сермашаққат ва залворли, айна пайтда шонли ва шарафлидир. Бошқа жиҳатларини гапирмаганда ҳам болалик чоғларида оилавий шароитдаги кутилмаган ҳодисалар, тақдирнинг “тағйир” қилиб бўлмайдиган машаққатларини бошдан кечириш, айниқса, етимлик ва қашшоқлик уқубатларини бошдан ўтказиш Иzzат Отахонович Султоновни шахс сифатида тарбиялади, уни ҳаётнинг сермашаққат, ҳатто боши берк кўчаларигача киритиб кўрди, кейинроқ амал пиллапояларининг нисбатан юқори даражасигача олиб ҳам чиқди.

Куннинг ёмони ҳам бор, яхшиси ҳам бор

Бўлажак арбоб, олим ва ёзувчи Иzzат Султон 1910 йил 21 ноябрда Ўш шаҳрида хунарманд оиласида туғилди. Болалиги анча қийинчиликлар билан ўтди: отаси эрта вафот этди, у болалар уйида тарбияланди.

Кейин Тошкентга ўқишга келди (1924 йил). Аввал «Намуна» иш мактабида ўқиди, таълим-тарбия техникумини битирди. Мактабларда ўқитувчилик қилди.

Иzzат Султон Ўрта Осиё Давлат университетининг ижтимоий фанлар факультетида ўқиди (1930). Самарқанд шаҳрида чиқадиган «Батрак» газетаси муҳарририятида масъул котиб бўлиб ишлади. Тил ва адабиёт институти аспирантурасида таҳсил кўрди (1934–1937)

Бир муддат давлат раҳбарлик лавозимларида хизмат қилади (1943–1948 йиллар). Ўзбек киночиларига раҳнамо бўлди, Ўзбекистон республикаси Министрлар Кенгашида раис муовини, Ўзувчилар уюшмасида бошқарув котиби, Тил ва адабиёт институтида директор бўлиб фаолият кўрсатди.

1948 йилдан бошлаб Ўзбекистон Фанлар академияси А.С.Пушкин номи Тил ва адабиёт институти – бугунги Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институтида ишлади. Умрининг мана шу энг муҳим, серфайз ва сербарака 43 йили ушбу муқаддас даргоҳда ўтди ҳамда бу даргоҳнинг муқаддаслик даражасига кўтарилишига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшди.

Олимнинг Адабиёт назариясига оид илк китоби 1939-йилда чоп этилган эди. У мана шу соҳага улкан садоқат кўрсатди. Натижа шу бўлдики, бугунги адабиётшуносларнинг иш столида ҳалигача устоз яратиб кетган Адабиёт назариясига оид китоб, ўқув қўланмалари ва дарсликлари турибди.

Устоз эълон қилган илмий ишлар рўйхати 1932 йил билан бошланади. Демак, илм аҳли сал кам юз йилдан буён Иззат Султон сабоқларидан баҳрманд.

Домланинг илк “Адабиёт назарияси” 1939 йилда эълон қилинган. Ҳозир – шу кеча кундузда мутахассисларнинг иш столида мутафаккир устознинг янги “Адабиёт назарияси” энг муҳим ва ҳар куни кўриладиган манбалар сирасида турибди.

Мардлик – кишининг ҳусни

Мен тақдирнинг тақазоси билан И.Султон М.Қўшжонов, Н.В.Владимирова, Ҳ.Абдусаматов, А.Ҳайитметов, А.Абдуғафуров, С.Эркинов, С.Ғаниева, А.Ҳожиев, Ш.Шукуров, Қ.Каримов, Т.Мирзаев, Э.А.Каримов, З.Ҳусаинова, Н. Каримов, Б. Назаров, Э. Бегматов, А.Ишаев Б.Саримсоқов, Б.Назаров, И.Ҳаққулов, Н.Раҳимжонов, А.Мусақулов сингари устозлар билан бир ташкилотда ишлаганим, бир кенгашда иштирок этишга муяссар бўлганим билан фахрланаман. Бу ўринда биргина фактни айтиш билан кифояланмоқчиман.

Мен 1992 йили докторлик диссертациямни ҳамоя қилдим. 1992 йилнинг бошларида диссертация ҳамояси белгиланган эди. Ростини айтадиган бўлсам, бу жараён чинакамига ҳамоя бўлган эди. Бу тафсилотни бутун майда тафсилотлари билан айтмагунча ташқаридан қараган кишиларга тушунарли бўлмайди. Шу боис уни бошидан айтишга жазм қиламан.

Ўша пайтларда Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика институти (ҳозирги университети)да кафедра мудирини бўлиб ишлар эдим. (Буларни бежиз айтмаяпан, шунда мен 38 ёш арафасида эдим. Докторликни ҳамоя қилаётганларнинг ўртача ёши эса 60дан юқорироқ бўлиб турган пайтлар эди). Кенгашда йигирма тўрт аъзо бўлиб, Иззат Султон раис, Э.А.Каримов илмий котиб эдилар. Эрталаб аъзолар бирин-кетин йиғила бошлашди.

Олдинроқ Қўлёзмалар институтида бирга ишлаган ҳамкасбим, кадрдонимиз Бобоҳон ака Қосимхонов Иззат Султон, Ҳафиз Абдусаматов ҳамда Нинель Васильевнани ўз машинасида олиб келган эди. Шу киши менинг ёнимга келиб, сал ийманиброқ дедилар:

– Боқижон, бир гапни Сизга айтишни ҳам, айтмасликни ҳам билмай турибман.

– Нега, айтаверинг, – дедим мен.

– Мен олиб келган домлалар йўлда ўзаро суҳбатлашиб келишди. Улар сиз ҳақингизда, сизнинг илмий ишингиз ҳақида ҳам суҳбатлашдилар. Иззат Султоннинг фикри сал бошқачароқ, шекилли.

Ўзлари ҳатто “мен салбий овоз бермоқчиман”, – деб ҳам айтдилар. Лекин Н.В.Владимирова, мен авторефератни ўқидим, ёмон эмас, шекилли, деганида, домла:

– Масаланинг қўйилиши тўғри эмас, – дедилар.

– Ҳимоя шунинг учун керак-да, – дедим ўзимни дадилликка олиб, чунки бу пайтгача ҳам муҳокамалар силлиққина ўтмаган, анчагина баҳс-мунозаралар бўлиб ўтган эди. Лекин асосий гап диссертацияда эмас, менинг ёшим билан боғлиқ эди. Муҳокамалар чоғида “диссертация яхши, лекин тадқиқотчи ҳали ёш-ку” деганлар ҳам бор эди.

Хуллас, ҳимоя жараёнлари бошланди, мен нутқимни тугатдим. Жуда кўп савол берилди. Кутилганидек, энг кўп савол муаллифи Иззат Отахонович эдилар. Мен саволларга батафсил жавоб бердим. Айниқса, домланинг XI асрда яратилган “Қутадғу билиг”даги фольклор унсурларини қиёслаш учун XIX асрдан кейин ёзиб олинган фольклор материаллари манба бўла оладими? Ундаги фольклор материалларини текшириш имкони бизда йўқ-ку, унда биз чиқарган хулосаларнинг ўрни ва аҳамияти қандай бўлади? деган саволлари анча жиддий эди. Саволнинг тағзаминида диссертация мавзусининг ўзиёқ талабга жавоб бермайди, деган ҳукм ҳам ётарди.

– Агар ЎзР ФАнинг академиги Иззат Султон домла шундай деб ўйлаётган бўлсалар, менда диссертациямиз мавзусининг долзарблиги ва жиддийлигига мутлақо шубҳа қолмайди, – деб бошладим мен. “Қутадғу билиг” озикланган манбалар ичида араб, форс тилида яратилган кўплаб асарлар бор. Соф туркий қатламнинг ўзи ҳам қадимги замонлар билан алоқадор... Мен Ўрхун обидалари, “Ирқ битиги”, “Хуастанифт”, “Олтун ёруғ” асарлари ҳақида айтиб ўтдим. “Тонг тангрисига мадҳия”, “Девону луғот ит-турк”даги шеърий парчалардан, мақоллардан мисоллар келтирдим.

“Девону луғот ит-турк” XI асрда яратилган. Унинг таркибидаги адабий парчаларнинг асосий қисми туркийлар яшайдиган турли музофотларда халқ оғзида айтиб келинган. Демак, фольклор асарлари ҳам ўша даврда ёзиб олинган. Шунга қарамай, бир нарсани унутмаслик керак: фольклор асарларида нисбатан қадимга давр анъаналар кўпроқ сақланиб қолади. Мен ўшанда Алп Эр

Тўнга ҳақидаги марсияни, шунингдек “Қиш билан ёз мунозараси”ни тилга олдим...

Оппонентларнинг чиқишлари ҳам ниҳоясига етди. Энди норасмий оппонентларнинг чиқишлари кўзда тутилди. Шунда раис – Иззат Отахонович шундай сўз бошладилар:

– Ўртоқлар, расмий муҳокамалар тугади. Энди мен раис сифатида норасмий тарзда чиқувчиларга сўз беришим керак. Одатдаги тартибни бироз бузиб, мана шу жараёни ўзим бошлаб бермоқчиман.

Ҳамма жим ҳолда домлани эшита бошлади. Домла жиддий, босиқ ва салмоқли оҳангда гапирар эдилар:

– Мен ҳимоя жараёни бошлангунча илмий ишга ҳам, диссертантга ҳам қарши эдим. Лекин тадқиқотчининг нутқини эшитганимдан, айниқса, саволларга берилган жавобларидан кейин фикримни мутлақо ўзгартирдим. Ўртоқлар, эътибор бердингизми, диссертант, менинг назаримда, диссертациясини ҳам, Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” достонини ҳам ёддан биладигандек тасаввур уйғотди.

– Биз шу пайтгача ҳимоя жараёнларида иккита ҳоллатда **уступка** (бу сўз, умуман, айрим русча сўзлар, домланинг нутқида қўллангани учун, унинг ўзини айнан келтиряпман – Б.Т.) қилар эдик: биринчиси, диссертант ВУЗда (Олий ўқув юртида дейилмоқчи) ишласа, иккинчиси, диссертант ёш бўлса. Бу йигит ҳам ВУЗда ишларкан, ҳам ёш экан, лекин бизнинг уступкамизга муҳтож эмас экан.

Гапнинг рости, мен бу ёш олим санаган айрим асарларнинг номини ҳам билмас эканман. Бу йигит ўшалардан кўчирмаларни ёддан айтиб турибди. Тан олиб айтишим керакки, бугунги ҳимояни мен кенгашимизда бугунгача ҳимоя қилинган тадқиқотларнинг энг “элитнийси” деб айтгим келади. Мен диссертантга ижобий овоз бераман. Буни Сизларга очиқ айтишимнинг сабаби, овоз бераётганимда виждонимга сираям зид иш қилмаётганимни Сизларга ҳам билдириб қўймоқчиман, холос...”

Кўнглим ҳаприқиб кетди. Иззат Султоннинг ҳақпараст ва буюклигини мана шу тарзда мен ҳам ўз кўзим билан кўриб, ўз тақдиримда синовдан ўтказган одамлар сафига қўшилдим.

Мен домла билан мана шу кенгашда энг кичик аъзо сифатида ҳам бирга ишлаш бахтига муяссар бўлганман.

Домла қиёфасида талабчанлик билан бағрикенгликнинг, қатъият ва ҳалоликнинг бир шахсда шунчалик табиий ва смамимий тарзда бирлашиши,

такрорланмас уйғунлик касб этиши мумкинлигига кўплар қатори гувоҳ бўлганман.

Устоз – ой, шогирдга берар чирой

Домланинг китобларини ўқимаган мутахассис йўқ. Мен умримнинг асосий қисмини олий ўқув юртларида ўтказдим. Адабиёт ўқитиш методикаси, Мутахассислик фанларини ўқитиш методологияси, Навоийшунослик, Шарқ мумтоз поэтикаси, “Шарқ мумтоз жанрлари тизими ва услублар типологияси” сингари фанлардан аввал Низомий нолмидаги Тошкент давлат педагогика университетида, кейин Тошкент давлат Шарқшунослик университетида талабаларга сабоқ бердим. Ўша пайтда ҳам, ҳозир ҳам домла ёзган китоблар асосий таянадиган назарий китобларнинг энг ардоқлиси бўлган. Бугун биз “Миллий адабиёт назарияси”ни яратиш тараддудидамиз. Бизнинг асосий мақсад ва иддаомиз Адабиёт назариясининг миллий асосларига кўпроқ урғу беришга қаратилган. Буни қарангки, худди мана шу концептуал йўналиш устознинг китобларида ҳам ўзига хос тарзда акс этган экан.

Устоз “Адабиёт назарияси”да қуйидагиларни таъкидлайдилар:

а) адабиётшуносликнинг дикқат марказида, даставвал, адабиётнинг энг яхши намуналари, яъни мумтоз асарлар ва улуғ сўз усталарининг ижодиёти туради. Ана шундай мумтоз асарлар ва улуғ ёзувчилар ижоди таҳлили жараёнида бадий адабиётнинг қонуниятлари, хусусиятлари кашф этилади;

б) адабиётшунослик тарихий-адабий жараён – маълум бир даврда адабиётнинг ривожланиш шароити ва йулларини ўрганади, қонуниятларини очади;

в) адабиётшунослик адабиётни яратувчиларнинг бадий адабиёт ва тарихий-адабий жараён ҳақида айтган фикрларини ҳисобга олади, унга таянади”¹.

Ушбу мулоҳазар бизнинг бундан кейин қўядиган қадамларимизга тўла асос бўлади ҳамда кўнглимиздаги ишончни янада мустаҳкамлайди.

Зар қадрини заргар билар

Ҳар бир ижодкорда, ҳар бир олимда ҳам ўз кўнгил қўйган, умрини бағишлаган мавзулари бўлади. Менинг назаримда Иззат Султон домлада шундай мавзу ва муаммолар бир эмас иккита бўлган. Булардан биттаси мумтоз, иккинчиси замонавий адабиёт билан боғлиқ. Биринчи туркумга мутафаккир адиб Алишер Навоий, иккинчисига эса ўзбек романчилик мактабининг бунёдкори Абдулла Қодирий дахлдор.

¹ Иззат Султон. Адабиёт назарияси. Т., “Уқ,итувчи”, 1980, 5-33-бетлар.

**«O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani**

Устознинг илк жиддий мақоласининг Алишер Навоий ҳаёти ва ижодига алоқадорлиги бежиз эмас. Устознинг ҳар йилги навоийхонлик анжуманларидаги мунтазам ва узлуксиз иштироклари мулоҳазамизнинг залворли далиллари бўла олади.

Бадий ижодда ҳам яна “Алишер Навоий” мавзусининг устуворлиги, бу йўналишдаги энг сара ва нодир асарнинг яратилиши ҳам тасодифий бўлмаган. “Алишер Навоий” драмаси (Уйғун билан ҳамкордикда) ўзбек драматургиясининг ўзига хос юғи сифатида бугун ҳам ўз қадрини тўла сақлаб турибди. “Навоийнинг қалб дафтари” олим устознинг навоийшунослик илми соҳасида ҳазрат Навоийга ўрнатилган илмий-адабий ҳайкал бўлди. Тарихда биринчи мартаба адибнинг ўзи ёзган асарлари, шунингдек бир қатор тарихчиларнинг асарлари асосида мутафаккир адибнинг илмий-ижодий биографияси яратилди. Бу борада йирик адабиётшунос олим М.Қўшжонов: “Иzzат Султон бу асарида шоир яшаган давр манбаларига суянган ҳолда ижодкор ички оламига кириб боради ва бу оламнинг ижодда қай даражада намоён бўлишини аниқ далиллар билан кўрсата оладики, унга ҳақиқий илм шайдосининг иши, деб қараш керак”– , деб ёзган эди. Ушбу мулоҳазаларни жуда муносиб баҳо дейиш жоиздир. Зеро, зар қадрини заргар билади.

Бир ижодкорнинг ҳам адабий, ҳам илмий йўналишдаги тадқиқ ва тавсифига оид тажрибалар яна бир адиб, энди замонавий ижодкор сифатида Абдулла Қодирий ҳаёти ва ижодини ўрганиш борасида тақрорланди. Олим Абдулла Қодирий ҳақида бир қатр кузатишлар олиб борди. Уларнинг натижаси сифатида кўплаб мақолалар, анжуманлардаги маъруза ва чиқишлар, ижодкор романларига ёзган сўзбошилар юзага чиқди. Табиийки, бу йўналдишдаги олий чўққи “Абдулла Қодирийнинг ўткан кунлари” бўлди.

Биз бундай адабий ва илмий жасоратни дастлаб Алишер Навоийда, кейинроқ Фитрат домлада учратган эдик. Алишер Навоий мутафаккир ижодкор сифатида бирданига бир неча йўналишда ўз тафаккурининг кучини кўрсатган бўлса, Фитрат ҳам бадий йўналишда, ҳам илмий соҳада ўзига хос ютуқлар эгаси бўлган эди. Унинг издоши бўлган Иzzат Султон ҳам “Адабиёт назарияси” билан ёнма-ён «Алишер Навоий»дек ўлмас саҳна асарларини ижод этдиким, бу нуқта алоҳида таъкид, эҳтиром ва эътиборга муносибдир.

Иzzат Султон адабиётнинг барча соҳаларида қалам тебратган улкан алломадир. Унинг бадий ижод соҳасидаги ютуқлари эса янада самарали ва ҳузурбахш эканини алоҳида таъкидлаш сутни оқ, қуёшни нурафшон дейиш билан баробар. Ҳар ҳолда “Имон”даги Комилов бугун ҳам ўзбек адабиётидаги

зиёли образининг, қолаверса, ўзбек драматургиясидаги комил инсон тасвирига бағишланган сахна асарларининг олдинги сафида турганлигини ҳеч ким инкор этмайди. Академик М.Қўшжонов айтганларидек, “Озод Шарафиддинов уни бежиз “Виждон кўшиғи” деб атамаган².

Адибнинг Уйғун билан ҳамкорликда яратган “Алишер Навоий” драмасини ҳозиргача ҳам бу жанрнинг шоҳ асарлари саноғида турганини фахру ифтихор билан айтиш мумкин. Бугунги катта авлод орасида мазкур асардан ҳеч бўлмаганда битта парчани, ҳеч бўлмаганда Навоий билан Гули ўртасидаги машҳур диалогни ёддан айтиб юрадиганларнинг оз эмаслигини эслаш кифоя. Мана ўша парчалардан биттаси:

Навоий:

Яна кўз ёшиму, кунглимни бузма
Ва ёш дарёсида беҳуда сузма.

Гули:

Фақат бир илтимос, кўркам чаманда,
Очиб гул, ғунчалар этганда ханда,
Жувонмарг ғунчани ҳам эсла, ёд эт,
Унутма, доимо руҳимни шод эт.

Навоий:

Унутмасмен сени токи тирикмен,
Сени жон ўрнида сақлар тирик тан.
Сенга беш бебаҳо ҳайкал курурмен,
Гаҳи Ширин, гаҳи Лайли бўлиб сен
Яшарсен доимо дostonларимда,
Хазонсиз гул булиб бўstonларимда...

Ой тўлин бўлса, қўл билан кўрсатилмайди

Ўн биринчи асрнинг буюк алломаларидан бири Маҳмуд Кошғарий тўплаган мақоллар орасида “Ой тўлин бўлса, қўл билан кўрсатилмайди”³ деган ажойиб ҳикматнамо намуна ҳам мавжуд. Ҳақиқатда ҳам, Иззат Султон кечаги фанимизнинг тунги осмонида ой, кундузги осмонида қуёш эди. Бугунги ўзбек

² Қўшжонов М. Адабиётимизнинг иззати. – // Иззат Султон замондошлари қалби ва хотирасида. – Тошкент, 2020, ю 64-бет. 57-65-бетлар.

³ Маҳмуд Кошғарий. Девону луғат ит-турк [Туркий сўзлар девони]. Солиҳ Муталлибов таржимаси асосида қайта ишланган, тўлдирилган, ўзгартиришлар киритилган мукаммал нашри. Нашрга тайёрловчи Қ.Содиқов. – Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2017, 119-бет.

**«O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani**

илм-фанида фаолият юритаётган катта авлоднинг деярли барчаси мана шу нурлар шарофати билан устознинг қутлуғ қадамлари изидан бу шонли ва шарофатли йўлда собитқадамлик билан устознинг ўйу орзуларини давом эттириб келишмоқда. Бугунги илм аҳлининг бошқаларини айтмаганда ҳам, биргина адабиёт назариясига оид қараш ва ҳукмларидан бебаҳра эмасликлари ҳам аён ҳақиқат.

Адабиётлар рўйхати:

1. Иззат Султон. Адабиёт назарияси. Т., “Ўқитувчи”, 1980, 5-33-бетлар.
2. Иззат Султон. Навойнинг қалб дафтари. – Т., 2010. 11-13-бетлар.
3. Қўшжонов М. Адабиётимизнинг иззати. – /Иззат Султон замондошлари қалби ва хотирасида. – Тошкент, – Б.283.
4. Махмуд Кошғарий. Девону луғат ит-турк [Туркий сўзлар девони]. Солих Муталлибов таржимаси асосида қайта ишланган, тўлдирилган, ўзгартиришлар киритилган мукамал наشري. Нашрга тайёрловчи Қ.Содиқов. – Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2017, 488-бет. 119.

